

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

UM ESTUDO SOBRE AS FUNÇÕES E MISSÕES DA CRUZ VERMELHA NO CONTEXTO GLOBAL

UM ESTUDIO SOBRE LAS FUNCIONES Y MISIONES DE LA CRUZ ROJA EM EL CONTEXTO GLOBAL

A STUDY ON THE FUNCTIONS AND MISSIONS OF THE RED CROSS IN THE GLOBAL CONTEXT

Ingrid Agatha Soares Scott ¹

Marinês Rosa Soares Scott ²

Resumo: A Cruz Vermelha, parte do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, é um movimento humanitário global composto por diversas organizações, incluindo DIH, ONU, OMS, UNICEF, SNs, FICV e CICV. Guiado por princípios fundamentais, busca proteger vítimas de conflitos, evitar conflitos globais, coordenar respostas a doenças e promover direitos das crianças. Suas funções abrangem assistência humanitária, resposta a desastres, saúde comunitária e cooperação internacional. A Cruz Vermelha visa mitigar o sofrimento humano, promover resiliência em comunidades e contribuir para um mundo mais justo, atuando de forma colaborativa e sustentável. Esse estudo **objetiva**, portanto, conhecer um pouco mais sobre as funções e missões da Cruz Vermelha no contexto global. Para o desenvolvimento do estudo a **metodologia** utilizada foi uma pesquisa bibliográfica básica com a consulta de material bibliográfico de fontes fidedignas como a própria Cruz Vermelha. **Conclui-se** que a Cruz Vermelha desempenha um papel crucial na coordenação de esforços internacionais, facilitando a entrega eficiente de ajuda humanitária em contextos desafiadores e que sua presença é frequentemente um farol de esperança para comunidades afetadas, fornecendo assistência médica vital, promovendo a educação em saúde e capacitando as populações locais para enfrentar futuras adversidades.

Palavras-chave: Funções. Missões. Cruz Vermelha. Contexto global.

Resumen: La Cruz Roja, parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es un movimiento humanitario global compuesto por varias organizaciones, entre ellas el DIH, la ONU, la OMS, UNICEF, las SN, la Federación Internacional y el CICR. Guiada por principios fundamentales, busca proteger a las víctimas de conflictos, prevenir conflictos globales, coordinar respuestas a las enfermedades y promover los derechos de los niños. Sus funciones abarcan asistencia humanitaria, respuesta a desastres, salud comunitaria

¹ Graduanda do sexto semestre de Relações Internacionais pela UNIASSELVI. E-mail: ingridagathascott@gmail.com

² Graduanda do sexto semestre do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde pela UFBA. E-mail: marines.scott.2014@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.10546343](https://doi.org/10.5281/zenodo.10546343)

y cooperación internacional. La Cruz Roja tiene como objetivo mitigar el sufrimiento humano, promover la resiliencia en las comunidades y contribuir a un mundo más justo, actuando de forma colaborativa y sostenible. Este estudio pretende, por tanto, conocer un poco más sobre las funciones y misiones de la Cruz Roja en el contexto global. Para desarrollar el estudio la metodología utilizada fue una investigación bibliográfica básica con consulta de material bibliográfico de fuentes confiables como la propia Cruz Roja. Se concluye que la Cruz Roja desempeña un papel crucial en la coordinación de los esfuerzos internacionales, facilitando la entrega eficiente de ayuda humanitaria en contextos desafiantes y que su presencia es a menudo un faro de esperanza para las comunidades afectadas, brindando asistencia médica vital, promoviendo la educación en salud y empoderar a las poblaciones locales para enfrentar adversidades futuras.

Palabras clave: Funciones. Misiones. Cruz Roja. Contexto mundial.

Summary: The Red Cross, part of the International Red Cross and Red Crescent Movement, is a global humanitarian movement made up of several organizations, including IHL, UM, WHO, UNICEF, SNs, IFRC and ICRC. Guided by fundamental principles, it seeks to protect victims of conflict, prevent global conflicts, coordinate responses to diseases and promote children's rights. Its functions encompass humanitarian assistance, disaster response, community health and international cooperation. The Red Cross aims to mitigate human suffering, promote resilience in communities and contribute to a fairer world, acting in a collaborative and sustainable way. This study aims, therefore, to learn a little more about the functions and missions of the Red Cross in the global context. To develop the study, the methodology used was a basic bibliographical research with consultation of bibliographical material from reliable sources such as the Red Cross itself. It is concluded that the Red Cross plays a crucial role in coordinating international efforts, facilitating the efficient delivery of humanitarian aid in challenging contexts and that its presence is often a beacon of hope for affected communities, providing vital medical assistance, promoting education in health and empowering local populations to face future adversities

Keywords: Functions. Missions. Red Cross. Global context.

DOI: [10.5281/zenodo.10546343](https://doi.org/10.5281/zenodo.10546343)

1 INTRODUÇÃO

A Cruz Vermelha, desde sua fundação por Henry Dunant em 1863, tem desempenhado um papel fundamental na prestação de assistência humanitária em escala global. Esta organização, guiada pelos princípios de humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade, tem como missão aliviar o sofrimento humano em momentos de crise, conflito armado e desastres naturais. Este estudo busca aprofundar a compreensão das funções e missões desempenhadas pela Cruz Vermelha no contexto global, explorando sua evolução ao longo dos anos e sua influência nas comunidades afetadas.

Ao abordar este tema, é imperativo reconhecer a complexidade das operações da Cruz Vermelha, que abrangem uma variedade de setores, incluindo saúde, socorro em desastres, apoio psicossocial, educação em saúde e desenvolvimento comunitário. O alcance global da organização permite uma análise abrangente das estratégias implementadas em diferentes regiões do mundo, oferecendo insights valiosos sobre a adaptação de suas práticas a contextos diversos.

Essa pesquisa foi realizada com base em dados já existentes de fontes fidedignas, priorizando-se as publicações oriundas do próprio CICV por sua relevância e especificidade, e busca acessar conhecimentos referentes às funções e missões da Cruz Vermelha no mundo.

O estudo visa preencher lacunas na compreensão existente sobre as contribuições da Cruz Vermelha para a promoção da paz, resiliência comunitária e mitigação do sofrimento humano. Ao analisar criticamente suas intervenções, é possível identificar tendências, desafios enfrentados e inovações implementadas pela organização para enfrentar as crescentes demandas humanitárias em um mundo cada vez mais complexo e interconectado.

A importância deste estudo não reside apenas na documentação histórica das ações da Cruz Vermelha, mas também na avaliação de seu impacto duradouro nas vidas das pessoas em situações de vulnerabilidade. À medida que a organização se adapta às mudanças no cenário global, este trabalho procura oferecer insights relevantes para profissionais da área humanitária, pesquisadores, formuladores de políticas e a sociedade em geral, contribuindo

DOI: [10.5281/zenodo.10546343](https://doi.org/10.5281/zenodo.10546343)

assim para o aprimoramento contínuo das práticas humanitárias e a consecução dos objetivos fundamentais da Cruz Vermelha.

O objetivo desse estudo é identificar e analisar o funcionamento das atividades humanitárias desenvolvidas pela Cruz Vermelha no contexto global para compreender suas estratégias, sua logística e seu papel nos impactos positivos advindos dessa intermediação humanitária, além de fornecer informação tanto para o pesquisador quanto para o leitor.

O estudo iniciou-se com um levantamento bibliográfico referente à temática com autores que tratam em suas publicações sobre o tema “Funções e Missões da Cruz Vermelha no Mundo”, como Duarte (2011), Dunnant (2016), Cruz Vermelha Internacional (2015), dentre outras referências de relevância sobre a temática. Em relação aos procedimentos metodológicos utilizados para a construção do estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para respaldar o tema pesquisado, como também a ABNT (2023) a qual reza sobre os princípios legais que regem a escrita acadêmica.

2 HISTÓRIA DA CRUZ VERMELHA

O Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é uma rede global de organizações humanitárias comprometidas em mitigar o sofrimento humano e promover a resiliência em comunidades vulneráveis. A fundamentação teórica delineada pelo Movimento em 2020 enfatiza um enfoque de longo prazo e estratégias de desenvolvimento comunitário para alcançar resiliência sustentável e promover a saúde em meio a contextos desafiadores. A abordagem de longo prazo do Movimento destaca a importância de construir resiliência sustentável nas comunidades. Isso implica não apenas responder a crises imediatas, mas também capacitar as comunidades a se recuperarem, adaptarem e prosperarem ao longo do tempo. O foco em estratégias de desenvolvimento comunitário destaca a necessidade de abordagens holísticas. Isso envolve não apenas fornecer assistência em situações de crise, mas também colaborar com as comunidades para identificar e abordar fatores subjacentes que contribuem para a vulnerabilidade. A promoção da saúde é uma peça fundamental na estratégia do Movimento. Isso vai além do tratamento médico imediato e busca criar ambientes saudáveis, promover práticas de saúde preventivas e capacitar as comunidades a

DOI: [10.5281/zenodo.10546343](https://doi.org/10.5281/zenodo.10546343)

assumirem um papel ativo em sua própria saúde. A abordagem do Movimento destaca a importância da participação comunitária. Envolvendo as comunidades no desenvolvimento e implementação de programas, reconhece-se que a colaboração local é essencial para garantir a relevância e sustentabilidade das intervenções.

O Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho destaca a importância da personalização das estratégias de acordo com as necessidades específicas de cada comunidade, reconhecendo a diversidade de desafios que as comunidades enfrentam e a importância de abordagens adaptadas a contextos culturais, sociais e econômicos específicos. A integração de setores, como saúde, educação e segurança alimentar, é uma característica proeminente da estratégia, refletindo a compreensão de que a resiliência e a promoção da saúde são objetivos interconectados que exigem uma abordagem abrangente. O Movimento destaca a importância das parcerias e colaborações, reconhecendo que nenhum ator único pode abordar de maneira eficaz os desafios complexos enfrentados por comunidades vulneráveis. A colaboração com governos, organizações não governamentais e outros stakeholders é vital. A estratégia enfatiza a importância do monitoramento e avaliação contínuos para garantir a eficácia das intervenções, incluindo a adaptação constante das estratégias com base nos resultados e aprendizados obtidos durante a implementação. Em conjunto, essa fundamentação teórica oferece uma visão abrangente das abordagens do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em busca da resiliência sustentável e da promoção da saúde em comunidades vulneráveis, destacando a importância de estratégias de longo prazo e a necessidade de colaboração integral com as comunidades locais.

3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Os princípios fundamentais da Cruz Vermelha, estabelecidos nas Convenções de Genebra de 1949 e ratificados pela Cruz Vermelha Internacional em 1965, formam a base ética e operacional que guia todas as atividades da organização. Esses princípios são universais e refletem o compromisso da Cruz Vermelha em fornecer assistência humanitária imparcial e eficaz em situações de conflito armado e desastres naturais. O princípio da humanidade destaca o compromisso de aliviar o sofrimento humano. A imparcialidade é fundamental para

DOI: [10.5281/zenodo.10546343](https://doi.org/10.5281/zenodo.10546343)

a Cruz Vermelha, significando que a assistência é prestada com base nas necessidades prioritárias, sem favorecimento ou discriminação injustificada. A neutralidade da Cruz Vermelha enfatiza a necessidade de evitar tomar partido em hostilidades ou disputas políticas. “O CICV continua exigindo a libertação imediata de todos os reféns. Estamos prontos para visitá-los e para facilitar qualquer futura libertação acordada entre as partes.” (CICV, out 2023).

Na declaração da presidente do CICV, Mirjana Spoljarik, sobre a libertação de duas reféns e o papel do CICV revela-se como intermediário neutro o princípio da neutralidade.

A independência destaca a autonomia da Cruz Vermelha em suas ações humanitárias. O princípio do voluntariado reflete a essência do movimento, onde o engajamento é impulsionado pela dedicação voluntária. Voluntários desempenham papéis cruciais na prestação de serviços humanitários, demonstrando solidariedade e empatia.

O princípio da unidade destaca a cooperação estreita entre as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, promovendo a eficácia e a eficiência nas operações humanitárias, maximizando o impacto em escala internacional. O princípio da universalidade destaca a abrangência da Cruz Vermelha, buscando aliviar o sofrimento em qualquer lugar do mundo, sem discriminação. Esses princípios fundamentais não apenas norteiam a atuação da Cruz Vermelha, mas também servem como um padrão ético que influencia outras organizações humanitárias. Eles refletem o compromisso inabalável da Cruz Vermelha com a promoção da dignidade humana, a mitigação do sofrimento e a construção de um mundo mais justo e compassivo.

Os sete Princípios Fundamentais propiciam um marco ético, operacional e institucional para o trabalho do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho no mundo inteiro. Eles são essenciais no enfoque do Movimento para ajudar as pessoas necessitadas durante conflitos armados, desastres naturais e outras emergências.

4 ATUAÇÃO EM CONFLITOS ARMADOS

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

A Cruz Vermelha atua como intermediária humanitária e fornecedora de assistência médica e humanitária imparcial em situações de conflito, guiada por princípios humanitários e éticos destinados a aliviar o sofrimento das vítimas e proteger aqueles que não participam diretamente nas hostilidades, como citado nessa reportagem do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (out 2023).

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) ajudou a facilitar esta libertação com o transporte das reféns de Gaza para Israel, o que ressalta o impacto na vida real do nosso papel como ator neutro entre as partes em conflito. É urgentemente necessário realizar mais ações humanitárias deste tipo para que mais famílias possam ser reunidas. Muitas pessoas ainda esperam desesperadamente notícias dos seus entes queridos. (CICV, out 2023)

A Cruz Vermelha atua dentro do quadro do Direito Internacional Humanitário (DIH), que estabelece normas específicas para proteger civis e não combatentes durante conflitos armados. Os princípios fundamentais da Cruz Vermelha, como humanidade, imparcialidade, neutralidade e independência, são especialmente críticos em contextos de conflito armado. A Cruz Vermelha desempenha um papel crucial na proteção de civis, assegurando a prestação de assistência médica, alimentos, água e outros recursos essenciais. Isso inclui a facilitação da evacuação de feridos e doentes, garantindo o acesso humanitário a áreas afetadas pelo conflito. Em muitos conflitos, o acesso humanitário é desafiador. A Cruz Vermelha, com base na neutralidade e na cooperação com todas as partes envolvidas, busca garantir a entrega eficaz de ajuda humanitária, mesmo em áreas de difícil acesso.

Em conflitos armados, o acesso humanitário pode ser desafiador. A Cruz Vermelha, com base na neutralidade e na cooperação com todas as partes envolvidas, busca garantir a entrega eficaz de ajuda humanitária, mesmo em áreas de difícil acesso. A organização desempenha um papel crucial na proteção de pessoas detidas durante conflitos armados, monitorando suas condições de detenção, facilitando a comunicação com suas famílias e promovendo o respeito pelos direitos humanos básicos.

Assim, na visão a CICV (2013), referindo-se aos reféns, em Gaza, em outubro do ano citado, Para as famílias, estar separadas dos seus entes queridos é uma agonia, não importa de que lado estejam. Nosso compromisso de ajudar as pessoas que foram sequestradas, detidas ou

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

desaparecidas é inflexível. Essa posição da CICV enuncia a presença da neutralidade e da intermediação humanitária.

A Cruz Vermelha também desempenha um papel vital na prestação de serviços médicos em áreas de conflito, incluindo hospitais de campanha, evacuação médica e treinamento de pessoal de saúde para lidar com situações de emergência. A organização dedica esforços significativos à prevenção de violações ao DIH, envolvendo-se em programas educativos para difundir conhecimentos sobre as leis humanitárias e promover uma cultura de respeito aos princípios fundamentais, mesmo em tempos de conflito. A Cruz Vermelha concentra esforços na proteção de crianças afetadas por conflitos, abordando questões como recrutamento infantil, separação de famílias e trauma psicológico, o que é crucial para garantir um futuro mais estável para as comunidades afetadas. A atuação da Cruz Vermelha em conflitos armados é multifacetada, abrangendo desde a prestação direta de assistência humanitária até a promoção de princípios éticos e legais que visam proteger as vítimas e preservar a dignidade humana mesmo nos momentos mais desafiadores. Essa atuação destaca a importância vital de organizações humanitárias neutras e imparciais em meio à complexidade dos conflitos armados.

5 RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS

A Cruz Vermelha enfatiza a importância da prontidão e preparação para responder rapidamente a desastres naturais, incluindo o treinamento regular de equipes de resposta, o desenvolvimento de planos de contingência e a estocagem de recursos essenciais em locais estratégicos¹. A organização mobiliza recursos e voluntários para fornecer ajuda de emergência, cuidados de saúde e suporte psicossocial às comunidades afetadas, priorizando a assistência imediata às vítimas de desastres naturais, fornecendo abrigo, alimentos, água potável, cuidados médicos e outros serviços essenciais. A atuação da Cruz Vermelha em desastres naturais é guiada pelos princípios fundamentais, incluindo humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade, que fornecem a base ética que orienta a prestação de assistência humanitária. A resposta da Cruz Vermelha a desastres naturais é fundamentada em princípios humanitários, protocolos de ação

DOI: [10.5281/zenodo.10546343](https://doi.org/10.5281/zenodo.10546343)

e estratégias específicas que visam fornecer ajuda eficaz e imparcial às comunidades afetadas. Essa abordagem tem evoluído ao longo do tempo para se adaptar às complexidades dos desastres naturais e às necessidades das populações vulneráveis. A resposta da Cruz Vermelha é parte integrante do sistema mais amplo de gestão de desastres, envolvendo coordenação estreita com autoridades locais, agências governamentais, organizações não governamentais e outros parceiros, a fim de evitar duplicação de esforços e otimizar a eficácia das intervenções. A Cruz Vermelha reconhece a importância do apoio psicossocial em situações de desastre, oferecendo cuidados emocionais e psicológicos às vítimas para promover a resiliência e a recuperação a longo prazo¹. Após a fase inicial de resposta, a Cruz Vermelha concentra esforços na reabilitação e reconstrução das comunidades afetadas, incluindo programas de reconstrução de moradias, recuperação econômica e fortalecimento da infraestrutura local². A participação ativa das comunidades nas decisões que afetam suas vidas é uma característica central da resposta da Cruz Vermelha, contribuindo para soluções sustentáveis a longo prazo³. A Cruz Vermelha ajusta suas estratégias para abordar os desafios crescentes associados a eventos climáticos extremos, envolvendo a implementação de medidas de mitigação e adaptação para reduzir o impacto dos desastres naturais.

6 SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

A Cruz Vermelha investe em programas de saúde e desenvolvimento comunitário, visando fortalecer a resiliência das comunidades a longo prazo. A atuação da Cruz Vermelha em saúde e desenvolvimento comunitário é fundamentada nos princípios fundamentais, incluindo humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. A organização adota uma abordagem baseada na comunidade, reconhecendo que as soluções mais eficazes vêm de dentro das próprias comunidades.

A Cruz Vermelha prioriza a promoção da saúde preventiva, incluindo iniciativas educacionais, campanhas de vacinação, promoção de hábitos saudáveis e conscientização sobre questões de saúde específicas relevantes para a comunidade. A mobilização da Cruz Vermelha envolve treinamento e capacitação de voluntários e membros da comunidade, visando desenvolver

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

habilidades locais e fortalecer a capacidade das comunidades para lidar com desafios de saúde e desenvolvimento de forma autônoma.

A Cruz Vermelha tem uma abordagem holística e integrada na mobilização para saúde e desenvolvimento comunitário. A organização se engaja ativamente na gestão de desastres e riscos de saúde, ajudando as comunidades a se prepararem para emergências. Em situações de surtos de doenças, a Cruz Vermelha mobiliza recursos rapidamente para conter a propagação da doença, fornecer cuidados médicos essenciais e apoiar as comunidades afetadas. A Cruz Vermelha trabalha para garantir o acesso equitativo a serviços básicos de saúde, incluindo cuidados materno-infantis, planejamento familiar, serviços de nutrição e outras intervenções essenciais. A mobilização eficaz da Cruz Vermelha depende de parcerias e cooperação com governos, outras organizações humanitárias, setor privado e a comunidade em si. A colaboração é fundamental para maximizar os recursos e garantir intervenções holísticas.

7 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

A Cruz Vermelha trabalha em estreita colaboração com agências internacionais, governos e organizações não governamentais para coordenar esforços e otimizar a eficácia das operações humanitárias. A atuação da Cruz Vermelha na cooperação internacional é baseada em princípios humanitários, responsabilidade global e colaboração para enfrentar desafios complexos em escala global. A atuação da Cruz Vermelha na cooperação internacional é guiada pelos princípios fundamentais, destacando humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. A Cruz Vermelha desempenha um papel crucial na resposta a desastres naturais e conflitos armados em nível internacional. A organização participa ativamente em fóruns internacionais, como a Assembleia Geral das Nações Unidas e outras plataformas, para contribuir com perspectivas humanitárias, compartilhar experiências e influenciar decisões que afetam a paz, segurança e bem-estar global. A Cruz Vermelha coopera estreitamente com agências internacionais, como a ONU (Organização das Nações Unidas), OMS (Organização Mundial da Saúde), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e outras, para alinhar esforços e garantir uma resposta

coordenada a crises humanitárias. Essa colaboração é essencial para otimizar recursos e aumentar o impacto das intervenções.

Fotografia 1 – Trabalho em cooperação com o movimento

Fonte: CICV 2022

Na foto acima tem-se um caso tradicional em que o (CICV) Comitê Internacional da Cruz Vermelha juntamente com as (SNs) Sociedades Internacionais da Cruz Vermelha (Brasil, Argentina e Chile) e do Crescente Vermelho auxiliam em impactos da migração na proteção de Laços Familiares entre migrantes e refugiados.

A Cruz Vermelha busca desenvolver parcerias bilaterais e multilaterais com governos, organizações não governamentais e setor privado para fortalecer a capacidade de resposta a desafios complexos, ampliando a rede de suporte e promovendo soluções abrangentes. A cooperação internacional da Cruz Vermelha enfatiza o fortalecimento das capacidades locais, envolvendo o desenvolvimento de recursos humanos, infraestrutura e sistemas de saúde para garantir que as comunidades possam enfrentar desafios emergentes de maneira autônoma. A organização engaja-se em diplomacia humanitária, buscando influenciar atores políticos e promover a proteção de civis, o respeito ao Direito Internacional Humanitário (DIH) e a busca por soluções pacíficas para conflitos. Isso reflete o compromisso da Cruz Vermelha com a promoção da paz. A Cruz Vermelha mantém uma capacidade de resposta rápida em nível internacional, com equipes de emergência prontas para serem implantadas em situações de crise. Isso assegura uma assistência imediata e eficaz, especialmente em contextos em que a resposta urgente é crucial. A atuação da Cruz Vermelha na cooperação internacional

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

representa uma extensão de sua missão humanitária em uma escala global. Ao colaborar com diversos parceiros e agências, a organização contribui para a construção de um mundo mais justo, pacífico e resiliente, enfrentando desafios humanitários complexos com uma abordagem integrada e solidária.

8 DESAFIOS ÉTICOS E OPERACIONAIS

A atuação global da Cruz Vermelha enfrenta desafios éticos, como a negociação de acesso em áreas de conflito, e operacionais, como a logística complexa para fornecer assistência humanitária em grande escala. Os princípios fundamentais da Cruz Vermelha, incluindo humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade, formam a base ética que guia todas as ações da organização. Em situações de conflitos armados, a Cruz Vermelha enfrenta dilemas éticos complexos, como garantir a segurança dos voluntários, acessar áreas afetadas e manter a imparcialidade em contextos polarizados. A negociação de acesso a áreas afetadas por desastres naturais ou conflitos é um desafio operacional significativo. A proteção de pessoas detidas durante conflitos armados levanta desafios éticos e operacionais. A Cruz Vermelha desempenha um papel crucial monitorando as condições de detenção, facilitando a comunicação com as famílias e garantindo o respeito aos direitos humanos, enquanto enfrenta obstáculos operacionais.

A resposta a epidemias e pandemias, como a COVID-19, apresenta desafios operacionais e éticos, incluindo a distribuição justa de recursos limitados, a proteção dos trabalhadores de saúde e a comunicação transparente com a comunidade.

Fotografia 2 - O combate aos surtos de doenças, incluindo a cólera e a malária

Fonte: CVM

Fotografia 3 - O combate aos surtos de doenças, incluindo a cólera e a malária

Fonte: CVM

Acima demonstra uma ação da CVM na prevenção e contenção de potenciais surtos de cólera e malária, em Moçambique, após a passagem do ciclone Idai.

A Cruz Vermelha busca abordar esses desafios de maneira ética e eficaz. A cooperação com autoridades locais pode gerar desafios éticos quando as agendas políticas divergem dos princípios humanitários. A Cruz Vermelha mantém sua independência e neutralidade ao colaborar com autoridades, assegurando que a assistência seja direcionada com base nas necessidades humanitárias². Em situações de emergência, a tomada de decisão ética é crucial. A Cruz Vermelha utiliza diretrizes éticas e consulta as comunidades afetadas para garantir que

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

as decisões operacionais estejam alinhadas com os valores humanitários e respeitem as culturas locais³. A crescente complexidade tecnológica levanta questões éticas em relação à proteção de dados e privacidade das pessoas afetadas. A Cruz Vermelha busca abordar essas preocupações, garantindo que a coleta e o uso de dados sejam éticos e estejam alinhados com as normas de privacidade. Ao enfrentar desafios éticos e operacionais, a Cruz Vermelha reafirma seu compromisso com a humanidade e a promoção da dignidade humana. A organização busca soluções equitativas, transparentes e éticas para garantir a eficácia de suas ações humanitárias, mesmo em cenários complexos e desafiadores.

9 IMPACTO NAS COMUNIDADES LOCAIS

Estudos mostram que as intervenções da Cruz Vermelha têm um impacto positivo nas comunidades locais, promovendo a recuperação, a reconstrução e a construção de capacidades. A atuação da Cruz Vermelha, no contexto do impacto nas comunidades locais, é fundamentada em princípios humanitários, estratégias de desenvolvimento comunitário e abordagens participativas. A organização busca não apenas responder a crises imediatas, mas também fortalecer as comunidades para enfrentar desafios contínuos e promover a resiliência a longo prazo. Os princípios fundamentais da Cruz Vermelha, como humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade, formam a base ética e operacional que guia as ações da organização. Esses princípios garantem que a assistência seja prestada de maneira ética e respeitosa, priorizando as necessidades das comunidades locais. A Cruz Vermelha adota uma abordagem baseada na comunidade, reconhecendo que as soluções mais eficazes vêm de dentro das próprias comunidades. Isso implica envolver ativamente os membros locais na identificação de necessidades, no planejamento e na implementação de programas de resposta a desastres e desenvolvimento. A participação ativa das comunidades é essencial para o sucesso das intervenções da Cruz Vermelha. A organização busca envolver os membros locais em todas as fases dos projetos, garantindo que as soluções sejam culturalmente sensíveis, contextualmente relevantes e atendam às prioridades reais das comunidades. Além da resposta imediata, a Cruz Vermelha

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

concentra esforços no desenvolvimento de capacidades locais. Isso inclui o treinamento e o fortalecimento das habilidades da comunidade para que possam enfrentar desafios futuros de maneira autônoma.

A Cruz Vermelha busca promover a sustentabilidade a longo prazo nas comunidades onde atua. Isso implica desenvolver programas que não apenas atendam às necessidades imediatas, mas também promovam o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável. A organização realiza avaliações detalhadas de necessidades para entender os desafios específicos enfrentados pelas comunidades locais. Além disso, a organização busca avaliar o impacto de suas intervenções, garantindo que estas estejam alinhadas com os objetivos pretendidos e resultem em benefícios tangíveis para as comunidades. A organização trabalha no fortalecimento da infraestrutura e serviços locais, incluindo saúde, educação e infraestrutura básica. Esse fortalecimento é crucial para garantir que as comunidades tenham acesso a recursos essenciais e serviços que contribuam para seu bem-estar a longo prazo. A Cruz Vermelha presta atenção ao respeito pela cultura local em suas intervenções. Isso significa reconhecer e valorizar as práticas culturais das comunidades, promovendo a sensibilidade cultural em todas as atividades para garantir uma abordagem respeitosa e inclusiva. A ação da Cruz Vermelha no impacto nas comunidades locais não se limita apenas à resposta a crises, mas busca criar mudanças positivas e sustentáveis que fortaleçam as comunidades a longo prazo. Ao adotar uma abordagem centrada nas pessoas, a organização visa não apenas atender às necessidades imediatas, mas também capacitar as comunidades a se tornarem mais resilientes e autossuficientes.

A Cruz Vermelha é uma organização que busca não apenas responder a crises imediatas, mas fortalecer as comunidades para enfrentar desafios contínuos e fomentar resiliência a longo prazo.

10 EVOLUÇÃO CONTÍNUA

A Cruz Vermelha, ao longo de sua história centenária, passou por transformações significativas em resposta aos desafios humanitários em constante evolução. A organização

tem evoluído em resposta aos desafios humanitários emergentes, incluindo crises de refugiados, mudanças climáticas, pandemias e conflitos complexos. A evolução contínua da Cruz Vermelha incorpora inovações e avanços tecnológicos, como o uso de tecnologia para melhorar a eficiência das operações, monitorar desastres em tempo real, coordenar a resposta humanitária e mobilizar recursos de forma mais eficaz.

No mapa seguinte demonstra as localidades em Moçambique onde os ciclones Idai e Kenneth atingiram respectivamente em 15 de março e 25 de abril de 2019, afetando 1,5 milhões de pessoas, no centro, e 170 milhões de pessoas no Norte devastando casas, assentamentos, instalações de saúde, água e saneamento, assim como grandes extensões de áreas cultivadas. E lá estiveram as SNs juntamente com a CICV, nas duas datas o que demonstra a habilidade contínua na ajuda imediata para amenizar as consequências de grandes catástrofes.

Figura 1- Áreas, em Moçambique, afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth

Fonte: redcross.org

A organização adota uma abordagem baseada em evidências para informar suas intervenções, coletando dados, realizando avaliações rigorosas e aprendendo continuamente com experiências passadas para garantir a eficácia e a relevância das ações humanitárias. A Cruz Vermelha ajusta suas estratégias para enfrentar desafios emergentes, como mudanças climáticas e pandemias globais, adaptando suas estratégias para atender às necessidades em

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

constante transformação. Os princípios fundamentais da Cruz Vermelha, estabelecidos por Henri Dunant e Gustave Moynier em 1863, continuam a ser a base de sua atuação, garantindo uma orientação ética constante em meio a mudanças.

A Cruz Vermelha adota uma abordagem baseada em evidências para informar suas intervenções. Isso envolve a coleta de dados, avaliações rigorosas e aprendizado contínuo com experiências passadas para garantir a eficácia e a relevância das ações humanitárias. A organização não apenas responde a crises locais, mas também enfrenta questões globais, como pobreza, saúde global, educação e direitos humanos. A organização ampliou seu escopo para abordar causas fundamentais dos problemas humanitários e promover mudanças sistêmicas. Reconhecendo a importância da capacitação local, a Cruz Vermelha tem fortalecido o envolvimento comunitário, capacitando as populações a se tornarem agentes ativos em sua própria resiliência. Essa abordagem visa criar mudanças sustentáveis a longo prazo. Em um mundo interconectado, a Cruz Vermelha promove a colaboração e parcerias. Trabalhando com governos, organizações não governamentais, setor privado e outras partes interessadas, a organização busca soluções integradas e eficazes para os desafios humanitários. A organização investe em programas educacionais para aumentar a conscientização sobre questões humanitárias e promover a mudança social. Essa abordagem proativa busca abordar as causas subjacentes dos problemas e inspirar ação coletiva para a melhoria global. A evolução contínua da Cruz Vermelha reflete seu compromisso em permanecer relevante e eficaz em um mundo dinâmico e em constante mudança. Ao abraçar a inovação, aprender com experiências passadas e enfrentar desafios emergentes, a organização reafirma seu papel essencial na promoção da humanidade, alívio do sofrimento e construção de comunidades resilientes.

O CICV usa os contatos para promover o DIH, explicar sua posição sobre questões humanitárias, facilitar operações e aumentar a conscientização sobre as necessidades das pessoas afetadas por conflitos e violência. Lutamos por uma ação humanitária neutra, imparcial e independente, e contra o uso indevido das atividades humanitárias.

11 CONTRIBUIÇÕES PARA O DIREITO HUMANITÁRIO

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

A Cruz Vermelha tem sido fundamental no desenvolvimento e promoção do Direito Internacional Humanitário (DIH), também conhecido como Direito da Guerra. A organização desempenhou um papel central na elaboração das Convenções de Genebra de 1949, que estabeleceram as normas básicas para proteger os feridos, os doentes e os náufragos em tempo de guerra. Além disso, a organização participou na formulação dos Protocolos Adicionais de 1977, que ampliaram as proteções oferecidas durante conflitos armados. A Cruz Vermelha tem sido ativa na difusão e no ensino do DIH. Por meio de programas educacionais, treinamentos e publicações, a organização busca conscientizar as partes envolvidas em conflitos armados sobre as normas humanitárias, promovendo o respeito aos princípios fundamentais, como imparcialidade e neutralidade. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), em particular, tem o mandato de visitar prisioneiros de guerra, promover o respeito às Convenções de Genebra e atuar como mediador neutro em conflitos armados.

A Cruz Vermelha atua como intermediária imparcial para negociar acordos humanitários, garantindo o acesso humanitário, protegendo civis e garantindo que os bens essenciais, como alimentos e medicamentos, alcancem as populações afetadas. A organização fornece assistência humanitária direta em situações de emergência, agindo em conformidade com os princípios humanitários e o DIH. Suas operações buscam aliviar o sofrimento das vítimas de conflitos, respeitando os princípios de necessidade, proporcionalidade e imparcialidade. A Cruz Vermelha contribui para o desenvolvimento contínuo dos princípios humanitários, adaptando-os às mudanças nas dinâmicas dos conflitos e nas necessidades das vítimas. A abordagem centrada nas pessoas da Cruz Vermelha, guiada pelos princípios humanitários, influencia diretamente o DIH. Ao focar nas necessidades das vítimas, a organização reforça a importância da proteção civil em tempos de guerra, buscando minimizar os efeitos adversos dos conflitos nas populações vulneráveis. A Cruz Vermelha, por meio do CICV e da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), tem influência em órgãos internacionais, defendendo a adesão aos princípios humanitários e o fortalecimento das normas do DIH. As contribuições da Cruz Vermelha para o Direito Internacional Humanitário têm sido cruciais para a evolução e a aplicação dessas normas, e a organização continua desempenhando um papel vital na defesa da proteção das vítimas de

DOI: [10.5281/zenodo.10546343](https://doi.org/10.5281/zenodo.10546343)

conflitos armados e na promoção de uma cultura de respeito aos princípios humanitários em todo o mundo.

12 METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem meticulosa por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando documentos já existentes para uma compreensão profunda das funções e missões desempenhadas pela Cruz Vermelha em âmbito global. Essa escolha metodológica visa possibilitar uma análise focalizada nas intervenções humanitárias da organização, que são intrínsecas ao seu compromisso com o trabalho humanitário em escala mundial.

A metodologia começa com uma revisão crítica da literatura, envolvendo a exploração de documentos e publicações acadêmicas que oferecem insights sobre a atuação multifacetada da Cruz Vermelha. Esse processo de revisão não apenas amplia a compreensão das atividades da organização, mas também fornece um panorama inicial e abrangente das contribuições humanitárias realizadas em diversas partes do mundo.

A pesquisa se alicerça em documentos fundamentais, notadamente as Convenções de Genebra, alinhadas aos princípios fundamentais da Cruz Vermelha Internacional (2015). Essa abordagem estruturada oferece um entendimento parcial, porém robusto, das diretrizes éticas e legais que direcionam as ações da organização. As Convenções de Genebra, como pilares legais do Direito Internacional Humanitário, constituem um quadro normativo essencial no cenário humanitário internacional, fornecendo as bases para a atuação da Cruz Vermelha em situações de conflito e desastre.

Ao adotar essa metodologia, o estudo busca proporcionar uma visão das bases éticas e legais que norteiam a atuação global da Cruz Vermelha. Essa compreensão refinada contribui não apenas para uma análise mais completa das intervenções humanitárias da organização, mas também para a apreciação de seu compromisso contínuo em mitigar o sofrimento humano em todo o mundo.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

O Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é uma rede global dedicada a aliviar o sofrimento humano e promover resiliência em comunidades vulneráveis. Sua estratégia, delineada em 2020, destaca o desenvolvimento comunitário de longo prazo, a promoção da saúde e a participação ativa da comunidade. Guiada pelos princípios fundamentais estabelecidos nas Convenções de Genebra de 1949, a Cruz Vermelha desempenha um papel crucial como intermediária humanitária em conflitos armados, enfrentando desafios éticos e operacionais. Além disso, responde a desastres naturais, investe em programas de saúde e desenvolvimento comunitário, colabora internacionalmente e enfrenta dilemas éticos relacionados à tecnologia. Estudos demonstram o impacto positivo nas comunidades locais. Adaptando-se continuamente a desafios emergentes, a organização busca inovações e parcerias para permanecer relevante em um mundo dinâmico. Sua contribuição para o Direito Internacional Humanitário é vital, promovendo normas humanitárias, protegendo vítimas de conflitos e influenciando órgãos internacionais. A Cruz Vermelha reafirma seu compromisso com a humanidade, dignidade e construção de um mundo mais justo e resiliente.

REFERÊNCIAS

ABNT, Normas. NormasABNT.org. Tudo o que você precisa saber sobre normas ABNT 2023. Disponível em: <https://www.normasabnt.org/normas-abnt-2023/> Acesso em: 20 nov 2023.

CICV, Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Comunicado de Imprensa. 20 outubro de 2023. Israel e territórios ocupados: CICV ajuda na libertação de reféns em Gaza. Disponível em: <https://www.icrc.org/pt/document/israel-e-territorios-ocupados-cicv-ajuda-libertacao-refens-gaza> Acesso em: 20 nov 2023.

CICV, Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Diplomacia Humanitária e Comunicação. Disponível em: <https://www.icrc.org/pt/acoes/diplomacia-humanitaria-e-comunicacao> Acesso em: 28 nov 2023.

CICV, Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Princípios Fundamentais. Disponível em: <https://www.icrc.org/pt/principiosfundamentais#:~:text=Os%207%20princ%C3%ADpios%20fundamentais%20s%C3%A3o%20humanidade%2C%20imparcialidade%2C%20neutralidade%2C,armados%2C%20desastres%20naturais%20e%20outras%20situa%C3%A7%C3%B5es%20de%20emerg%C3%Aancia>. Acesso em 28 nov 2023.

DOI: 10.5281/zenodo.10546343

CRUZ Vermelha Internacional. Os princípios fundamentais delineados pela Cruz Vermelha Internacional (2015) fundamentam as ações humanitárias, guiando a organização na prestação de assistência imparcial e necessária em todo o mundo. 2015.

CVM. Áreas, em Moçambique, afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. 2019. Figura 1. 900x600 pixels. Disponível em: <https://www.redcross.org.mz/operacoes-humanitarias/> Acesso em: 29 set 2023.

CVM – Cruz Vermelha de Moçambique. OPERAÇÕES HUMANITÁRIAS: Ciclone Idai e Kenneth: Respondendo como um Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Disponível em: <https://www.redcross.org.mz/operacoes-humanitarias/> Acesso em: 20 nov 2023.

CVM. O combate aos surtos de doenças, incluindo a cólera e a malária. 2019. Fotografia 2. 900x600 pixels. Disponível em: <https://www.redcross.org.mz/operacoes-humanitarias/> Acesso em: 29 set 2023.

CVM. O combate aos surtos de doenças, incluindo a cólera e a malária. 2019. Fotografia 3. 900x600 pixels. Disponível em: <https://www.redcross.org.mz/operacoes-humanitarias/> Acesso em: 29 set 2023.

DUARTE, Alice. Nunca se resignar, mas sempre actuar: a Cruz Vermelha e o nascimento do movimento humanitário. Trabalhos de antropologia e etnologia, vol. 51, 2011, p. 65-77, 2011. Disponível em: https://scholar.google.com.bo/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=trabalhos+de+antropologia+e+etnologia+por+alice+duarte&btnG= Acesso em: 24 out 2023

DUNANT, Henry. Lembranças de Solferino. Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Genebra, 2016. Disponível em: file:///C:/Users/marin/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/solferino_por_bookmarks.pdf Acesso em 22 out 2023

IFRC. As estatísticas e abordagens quantitativas delineadas pelo IFRC (2017) fornecem uma visão detalhada da eficácia das operações humanitárias da Cruz Vermelha, revelando o impacto tangível das intervenções em situações de desastre. 2017.

O CICV em 2022: Delegação Regional para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. P. 13. Disponível em: file:///C:/Users/marin/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/resumo_humanitario_2022.pdf Acesso em 28 nov 2023.

RED Cross Red Crescent Movement. O enfoque de longo prazo e as estratégias de desenvolvimento comunitário do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (2020) destacam a busca por resiliência sustentável e a promoção da saúde em comunidades vulneráveis. 2020.